

A NOVA FRONTEIRA DA DIPLOMACIA NUCLEAR RUSSA: ENERGIA E PODER NA ÁSIA CENTRAL

Matheus Pereira Jorge

Com a colaboração de Danielle Makio

Introdução

Enquanto a União Europeia enfrenta uma dura crise energética e países comemoram a destruição de plantas nucleares, em 2025 a Rússia consolidou-se como líder incontestável no mercado global de exportação de tecnologias atômicas, tendo aproximadamente 90% da sua carteira de projetos localizada fora do Estado russo, como declarado por seu Diretor-Geral, Alexei Likhatchov, no início de 2025 (Tadviser, 2025). A importância estratégica dessa presença global consolida o papel de Moscou como protagonista da política de diplomacia nuclear, articulando parcerias com países diversos, como Turquia, Bangladesh, Egito, Bolívia e, mais recentemente, atores centroasiáticos.

Neste contexto, o texto examina a ampliação da presença nuclear russa na Ásia Central, destacando as parcerias firmadas com o Uzbequistão e o Cazaquistão. Mais do que projetos de infraestrutura, tais iniciativas expressam uma estratégia de Moscou para reforçar laços políticos e econômicos no espaço pós-soviético, ao mesmo tempo em que respondem à demanda dos países centro-asiáticos por segurança energética e diversificação de matrizes. A análise busca compreender como a energia nuclear vem se tornando um instrumento de influência e cooperação, redefinindo posições regionais e consolidando uma nova fase da diplomacia tecnológica russa.

A diplomacia nuclear russa

Em termos de engenharia, o presente domínio técnico demonstrado pela Rússia, que herda do período soviético uma série de importantes avanços científicos indispensáveis, traduz-se na padronização de projetos dos reatores VVER-1200 de geração III+, cadeia de valor integrada que abrange desde o planejamento geológico até o fornecimento de combustível nuclear, manutenção e operação. Com uma sólida base produtiva, a Rússia, portanto, adentra em um padrão só visto em gigantes da vanguarda nuclear e reduz significativamente riscos de cronograma e de segurança para os países compradores. A qualidade dos projetos administrados além das fronteiras da Federação pode ser comprovado, por exemplo, pelas experiências nas usinas de Akkuyu, na Turquia, e de El Dabaa, no Egito, que demonstram a robustez técnica e econômica dos reatores VVER-1200.

O modelo presente na primeira segue uma abordagem Build-Own-Operate (BOO), o qual permite que a Rosatom, empresa estatal russa que dirige tais

projetos nucleares, detenha controle técnico e operacional total, salientando não apenas a capacidade de engenharia civil e nuclear, mas também a autossuficiência na operação de longo prazo (Atommedia, 2025). Em El Dabaa, já nomeada como “a maior planta nuclear em escala geográfica do mundo”, quatro reatores VVER-1200 serão instalados, sendo a primeira unidade prevista para 2028.

Em virtude do sucesso representado por ambas as plantas, a Rosatom tem ganhado reconhecimento na administração de projetos complexos de alta tecnologia, incluindo soldagem de vasos de contenção e integração de sistemas de resfriamento redundantes, típicos de usinas nucleares de última geração. Esta liderança, somada a uma agenda de política externa que cada vez mais busca um estreitamento de laços com nações não-ocidentais tem permitido uma clara expansão do volume de projetos de energia nuclear encabeçados por Moscou em parceria com outros Estados de diversas regiões do globo. Entre estas, vem ganhando destaque a Ásia Central, espaço historicamente próximo da Rússia que representa um importante destino para a empreitada liderada pela Rosatom em razão de demandas dos próprios atores regionais, que vêm na energia nuclear uma alternativa viável para a construção de um futuro mais autônomo e soberano.

A parceria russo-uzbeque

No Uzbequistão, após um contrato fechado em maio de 2024, foi iniciado um projeto de construção de uma usina de “pequenos reatores modulares” (SMRs). Composta por seis reatores RITM-200N de 55 MW, a obra permite ganhos estruturais em capacidade técnica local graças à sua modularidade, escalabilidade e possibilidade de inserção gradual no sistema elétrico nacional (Strana Rosatom, 2025). A adoção de energia nuclear por parte de Tashkent não ocorre de forma espontânea nem descolada de uma tendência estrutural que atravessa a Eurásia no pós-pandemia, marcada pela busca de segurança energética, industrialização doméstica e redução da dependência de combustíveis fósseis importados.

Como economia continental sem acesso marítimo e localizada em uma região densamente afetada por oscilações climáticas, o Uzbequistão enfrenta limitações físicas para expansão contínua de renováveis intermitentes, além de crescente pressão por estabilidade elétrica para sustentar novas cadeias industriais. Nesse contexto, a energia nuclear ressurge como solução de base, capaz de combinar estabilidade, previsibilidade de custos e soberania tecnológica. A particularidade do caso uzbeque é que a opção pelo nuclear não se restringe à replicação de modelos tradicionais, mas avança em direção a um arranjo integrado que combina pequenas e grandes unidades, algo sem precedentes em uma mesma planta. Observamos portanto, muito mais que uma política energética, mas de um desenho estratégico de transição tecnológica que procura estruturar uma matriz resiliente e escalável, reconfigurando a soberania do país asiático.

Em setembro de 2025, graças aos avanços diplomáticos e institucionais viabilizados pelo fórum internacional World Atomic Week, realizado em Moscou, houve a consolidação da segunda fase do empreendimento, desta vez incluindo reatores VVER-1000 (Atommedia, 2025). O arranjo final, composto por pequenos

e grandes reatores em uma só planta, transforma o Uzbequistão no primeiro país do mundo a adotar essa solução nuclear híbrida em um único sítio físico, o que reforça seu caráter pioneiro no campo tecnológico.

No plano da engenharia, a curva de aprendizado associada à adoção dos RITM-200H é particularmente estratégica. Esses reatores têm origem na tecnologia aplicada a embarcações russas, o que garante elevada confiabilidade operacional, menor pegada territorial e flexibilidade no despacho energético. Ao serem adaptados para operação terrestre, tornam-se adequados a sistemas elétricos que exigem expansão em etapas graduais (Forbes, 2025). Os reatores VVER-1000 fornecem base estável de geração e ampliam a resiliência do sistema elétrico. Seu histórico positivo na China e na Índia demonstra maturidade técnica e alto padrão de segurança internacionalmente reconhecido (World Nuclear News, 2025).

A combinação entre SMR e VVER cria, portanto, uma arquitetura energética complementar, capaz de atender tanto ao consumo industrial intensivo quanto à segurança operativa do sistema. Energeticamente, o Uzbequistão passa a mitigar sua exposição às oscilações hidrocarburíferas e às restrições climáticas sobre recursos hídricos, fenômenos cada vez mais recorrentes na Ásia Central. O nuclear, portanto, deixa de ser uma alternativa marginal para tornar-se um instrumento de segurança energética nacional, com efeitos estruturantes no planejamento industrial.

Além disso, sob o prisma econômico, a política de alta participação de fornecedores locais, prevista desde o início do empreendimento, favorece encadeamentos produtivos internos e transferência gradual de habilidades operacionais (Atommedia, 2025). Esse modelo reduz dependências externas e incentiva a formação de capital humano qualificado, ampliando os retornos sociais do projeto. Já no plano externo, o projeto fortalece a diplomacia tecnológica russa e reposiciona o Uzbequistão como um ator regional com soberania energética reforçada por infraestrutura estratégica.

A parceria russo-cazaque

Ainda na Ásia Central, o Cazaquistão há anos buscava um parceiro confiável para viabilizar a construção de sua primeira usina nuclear, tendo realizado seu primeiro referendo popular em 06 de outubro de 2024 com mais de 70% (5,56 milhões) de aprovação por parte da população (World Nuclear News, 2024). O país, no entanto, encontrou na Rússia a combinação de conhecimento técnico, capacidade financeira e liderança geopolítica necessárias para transformar esse objetivo estratégico em uma realidade.

A escolha da aldeia de Ulken, no Cazaquistão, para instalar a primeira usina nuclear moderna do país reflete uma estratégia de engenharia crítica: o uso de infraestrutura existente em regiões produtoras de urânio, buscando sinergias logísticas e energéticas. A robustez da Rosatom em projetos estrangeiros permite a aplicação direta de metodologias comprovadas de perfuração, análise de estabilidade geológica e construção de fundações nucleares. Frisa-se também

que tais tarefas envolvem sondagens profundas, análise de solo e resistência dos materiais a serem utilizados, com prazos estimados em 18 meses (Strana Rosatom, 2025). O caso cazaque tem uma expectativa de geração de até 10 mil empregos no pico das obras, além de dois mil postos permanentes na operação da planta, com investimentos paralelos de um bilhão de dólares em infraestrutura social (Euronews, 2025) sendo um importante vetor de desenvolvimento regional.

Nesse contexto, a parceria russo-cazaque adquire uma relevância estratégica singular: combina a capacidade tecnológica e de engenharia russa com os recursos minerais abundantes do Cazaquistão, sobretudo o urânio, já explorado e processado no país. De um ponto de vista mais técnico, o projeto simboliza a integração de soluções de ponta em construção nuclear com insumos locais, reduzindo custos significativamente e fortalecendo a autonomia operacional da futura planta. Já num plano geopolítico, a colaboração reforça a interdependência entre Moscou e Astana, consolidando o papel da Rússia como fornecedora de tecnologia crítica e, ao mesmo tempo, oferecendo ao Cazaquistão um caminho seguro para diversificação energética, mitigação de riscos de dependência externa e maior protagonismo na Ásia Central. Importante pontuar que, anteriormente a este projeto, o Cazaquistão possuía uma relação comercial puramente de exportação de urânio ao território russo, para além de algumas pontuais pesquisas realizadas na área de rejeitos e da medicina nuclear.

Considerações finais

O mundo hoje passa por um realinhamento do xadrez geopolítico-energético. Tendo como exemplo outras nações que recorreram à tecnologia nuclear, o Uzbequistão e o Cazaquistão aliam-se à Rússia como forma de buscar a consolidação de uma maior soberania nacional, sobretudo, mas não apenas, em termos energéticos. Esse movimento por parte de ambos os Estados garantirá não somente acesso a um parceiro com experiência historicamente comprovada, mas também a projeção de Tashkent e Astana como atores energéticos centrais em meio à competição crescente entre potências regionais.

Para Moscou, por outro lado, ambas as parcerias permitem a reafirmação de sua presença em um território-chave a despeito de suposições e teorias disseminadas em 2020 que sugeriam certo afastamento. O Kremlin, assim, reforça sua posição como líder regional e se (re)posiciona no tabuleiro geopolítico da Ásia Central em um contexto de disputas por influência em corredores energéticos e logísticos hoje tão almejados.

REFERÊNCIAS

ATOMMEDIA. Rosatom participa da sessão da Plataforma de Energia Nuclear dos BRICS. 2025. Disponível em: <https://atommedia.online/en/press-releases/rosatom-prinyal-uchastie-v-sessii-platformy-po-atomnoy-energetike-stran-briks-kotoraya-proshla-v-ram/>. Acesso em: out. 2025.

_____. Rosatom e Uzatom ampliam cooperação para construção de AЭС integrada no Uzbequistão. 2025. Disponível em: <https://atommedia.online/>. Acesso em: mai. 2025.

EURONEWS. Kazakhstan breaks ground on first modern nuclear power plant. 2025. Disponível em: <https://www.euronews.com/2025/08/20/kazakhstan-breaks-ground-on-first-modern-nuclear-power-plant>. Acesso em: out. 2025.

FORBES.KZ. Uzbequistão e Rússia firmam acordo para estudo e construção de AЭС de grande potência. 2025. Disponível em: <https://forbes.kz/>. Acesso em: mai. 2025.

KP.RU. Rosatom e Uzbequistão expandem cooperação nuclear. 2025. Disponível em: <https://www.kp.ru/online/news/6512133/>. Acesso em: out. 2025.

STRANA ROSATOM. В Казахстане начались работы по строительству АЭС. 2025. Disponível em: <https://strana-rosatom.ru/2025/08/08/v-kazahstane-nachalis-raboty-po-stroiu/>. Acesso em: out. 2025.

_____. В Узбекистане стартовало строительство АСММ. 2025. Disponível em: <https://strana-rosatom.ru/>. Acesso em: mai. 2025.

TADVISER. Rosatom's financial performance. 2025. Disponível em: https://tadviser.com/index.php/Article%3ARosatom%60s_financial_performance. Acesso em: out. 2025.

WORLD NUCLEAR NEWS. First kWh from Turkey and Bangladesh: Rosatom's 2025 priorities. 2025. Disponível em: <https://www.world-nuclear-news.org/articles/first-kwh-from-turkey-and-bangladesh-rosatoms-2025-priorities>. Acesso em: out. 2025.

_____. Performance of VVER units in global deployment. 2025. Disponível em: <https://www.world-nuclear-news.org/>. Acesso em: mai. 2025.

_____. Rosatom explains benefits of state backing to plan. 2025. Disponível em: <https://www.world-nuclear-news.org/articles/rosatom-explains-benefits-of-state-backing-to-plan>. Acesso em: out. 2025.

Como citar:

JORGE, Matheus Pereira. A nova fronteira da diplomacia nuclear russa: energia e poder na Ásia Central. *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 49-53, Jul./Set. 2025. Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).

DOI: 10.5281/zenodo.18036372